

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАСТАРЕЛЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДИСТАЛЬНОГО МЕЖБЕРЦОВОГО СИНДЕСМОЗА

Панков И.О.

Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии Минздрава России, главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела Государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан», д.м.н., профессор

Салихов Р.З.

Доцент кафедры травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии Минздрава России, заведующий отделением ортопедии Государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

Емелин А.Л.

Доцент кафедры травматологии, ортопедии и ХЭС Казанского государственного медицинского университета Минздрава России, врач отделения травматологии Государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

Сиразитдинов С.Д.

Ассистент кафедры травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии Минздрава России, заведующий приемно-диагностическим отделением Государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

Огаркова В.Л.

Ассистент кафедры травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии Минздрава России, врач травматолог-ортопед

SURGICAL TREATMENT OF THE OLD DAMAGE DISTAL TIBIO-FIBULAR SYNDESMOSIS

Pankov I.,

Head of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russian Federation, Chief Researcher of the Research Department of the State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan", MD, Professor

Salikhov R.,

Associate Professor of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy of the Ministry of Health of Russia, Head of the Department of Orthopedics of the State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"

Emelin A.,

Associate Professor of the Department of Traumatology, Orthopedics and HEP of the Kazan State Medical University of the Ministry of Health of Russia, doctor of the Department of Traumatology of the State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"

Sirazitdinov S.,

Assistant of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russian Federation, Head of the reception and diagnostic Department of the State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"

Ogarkova V.

Assistant of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy of the Ministry of Health of Russia, orthopedic traumatologist

Аннотация

Пронационно-эверсионные переломы дистального суставного отдела костей голени относятся к одним из наиболее часто встречающихся видов повреждений области голеностопного сустава. Характерной особенностью таких переломов являются частичное или полное повреждение дистального межберцового синдесмоза, переломы малоберцовой кости на протяжении или наружной лодыжки, подвывихи или вывихи стопы кнаружи. Осложнения, как правило, связаны с ошибками в диагностике и лечении данного вида переломов. При этом часто не выявляются повреждения дистального межберцового синдесмоза, а также особенности смещений переломов малоберцовой кости или наружной лодыжки. В статье представ-

лена и аргументированно обоснована проблема лечения застарелых повреждений дистального межберцового синдесмоза. Показаны особенности чрескостного остеосинтеза спице – стержневыми аппаратами внешней фиксации на основе метода Г.А.Илизарова при лечении пациентов с застарелыми повреждениями дистального межберцового синдесмоза. Проведен анализ результатов лечения 86 пациентов с указанным видом повреждений.

Abstract

Pronation-eversion fractures of the distal tibial articular department are among the most common types of injuries. With this mechanism of injury usually takes place partial or total damage to the distal tibio-fibular syndesmosis. Complications usually associated with errors in diagnosis and treatment this fractures. It is often not detected injury distal tibiofibular syndesmosis. The problem of treatment of fractures of distal articular end of osseus cruris and old damage distal tibio-fibular syndesmosis is shown in this article. The aspect of osteosynthesis with the use of apparatus of external fixation in patients with that fractures are shown in this article. Is performed the analysis of treatment of 86 Patients with old damage of the distal tibio-fibular syndesmosis.

Ключевые слова: голеностопный сустав, застарелые повреждения дистального межберцового синдесмоза, редкостный остеосинтез, аппарат внешней фиксации.

Keywords: ankle joint, old damage distal tibio-fibular syndesmosis, transosseous osteosynthesis, apparatus of external fixation.

Введение. Переломы дистального суставного отдела костей голени относятся к одним из наиболее часто встречающихся видов повреждений. Частота их достигает до 20 – 40% всех переломов костей нижних конечностей [1,2,5,8-10,14] и до 60% переломов костей голени [7,8]. Среди всех переломов данной локализации подавляющее большинство составляют пронационно-эверсионные переломы. Наиболее характерными клинико-анатомическими проявлениями при таком механизме травмы наряду с чрез- или надсиндесмозными переломами малоберцовой кости (наружной лодыжки), внутренней лодыжки, разрывами дельтовидной связки, являются повреждения дистального межберцового синдесмоза, во многом определяющие клиническую картину повреждения.

Различного рода осложнения и неудовлетворительные исходы лечения достигают 20% и более [2-6,11,12,13]. Осложнения, как правило, связаны с ошибками в диагностике и лечении переломов. При этом часто не выявляются повреждения дистального межберцового синдесмоза, а также не уделяется должного внимания особенностям переломов наружной лодыжки (малоберцовой кости). Погрешности в диагностике повреждений дистального межберцового синдесмоза, рецидивы избыточного диастаза в межберцовом сочленении в процессе лечения, как правило, приводят к одному из наиболее частых и серьезных осложнений – застарелым разрывам межберцового синдесмоза, значительно нарушающих функцию нижней конечности даже при условии консолидации переломов лодыжек. Все вышесказанное определяет актуальность проблемы исследования.

Материалы и методы исследования. В отделении травматологии и ортопедии Центра травмы Республиканской клинической больницы в 2012 – 2022 гг. находились на лечении 86 пациентов с застарелыми повреждениями дистального межберцового синдесмоза, срастающимися и сросшимися пронационно-эверсионными переломами дистального суставного отдела костей голени, в большинстве случаев при достигнутой репозиции переломов лодыжек. Диагностика повреждений основывалась на данных анамнеза, а также клинико-

рентгенологического (включая данные рентгенокомпьютерной и магнитно-резонансной томографии) обследования пациентов.

Основными жалобами пациентов были различной интенсивности боли при ходьбе и нагрузке в области повреждения, ограничение движений в голеностопном суставе, определяющие значительные нарушения функции нижней конечности. При клиническом обследовании определялись отек (в ряде случаев, весьма значительный) в области голеностопного сустава, болезненность при пальпации в области дистального межберцового сочленения. Необходимо отметить, что в большинстве случаев рентгенографическое исследование голеностопного сустава в двух стандартных проекциях не дает четкую картину повреждения синдесмоза. В таких случаях необходимо производить дополнительное исследование обоих суставов в сравнении с разворотом обеих стоп кнутри на величину торсии дистальных отделов голени (с укладкой «на синдесмоз»); рентгенограммы в указанной проекции показывают четкую картину повреждения.

Целью оперативного лечения является устранение избыточного диастаза в межберцовом сочленении с восстановлением анатомии поврежденного голеностопного сустава. При этом чрескостный остеосинтез по Г.А.Илизарову является наиболее оптимальным методом лечения при застарелых разрывах дистального межберцового синдесмоза. Методики чрескостного остеосинтеза обеспечивают восстановление конгруэнтности суставных поверхностей костей, коррекцию (при необходимости) положения фрагментов в процессе лечения, стабильную фиксацию на период консолидации фрагментов костей и сращения мягких тканей сустава.

В клинике травматологии и ортопедии Центра разработаны и успешно применяются оригинальная компоновка аппарата внешней фиксации на основе метода Г.А.Илизарова при застарелых повреждениях межберцового синдесмоза, а также методика ненасильственного восстановления поврежденного сочленения, обеспечивающие восстановление анатомии голеностопного сустава.

Методика закрытого устранения повреждения дистального межберцового синдесмоза аппаратом внешней фиксации. Компоновка аппарата внешней фиксации состоит из кольцевой и полукольцевой опор комплекта Елизарова, соединенных между собой посредством резьбовых стержней, а также опоры подвижного репозиционного узла, который устанавливается со стороны ма-

лоберцовой кости на кольцевой опоре аппарата посредством резьбовых стержней с кронштейнами с возможностью перемещений в трех плоскостях. При этом, компоновка аппарата внешней фиксации аналогична таковой при пронационно-эверсионных переломах дистального суставного отдела костей голени. Особенности является техника закрытого ненасильственного устранения избыточного диастаза в межберцовом сочленении (рис. 1).

Рис. 1. Схема компоновки аппарата внешней фиксации при застарелых повреждениях дистального межберцового синдесмоза.

С целью устранения избыточного диастаза в дистальном межберцовом сочленении в большеберцовую кость с медиальной стороны во фронтальной и косо сагиттальной плоскостях на 6 – 8 см выше уровня голеностопного сустава вводятся два винта-стержня Шанца, в пяточную кость с наружной стороны вводится аналогичный винт-стержень Шанца, которые закрепляются в кольцевой и полукольцевой опорах аппарата внешней фиксации. Перемещениями по винтам-стержням достигается устранение имеющего место, в ряде случаев, остаточного смещения стопы над таранном суставе, а также создаются условия для устранения избыточного диастаза в области межберцового синдесмоза. С этой целью через наружную лодыжку на уровне верхней границы синдесмоза проводится спица с упором сзади наперед или вводится винт-стержень Шанца, которые закрепляются в опоре подвижного репозиционного узла. Перемещениями опоры по стержням в дистальном направлении достигается точная репозиция малоберцовой кости, при этом, малоберцовая кость устанавливается соосно с большеберцовой и, таким образом, создаются условия

для устранения разрыва дистального межберцового синдесмоза. Перемещениями по спице или винту Шанца в опоре репозиционного узла устраняется избыточный диастаз в межберцовом сочленении. Операция завершается контрольными рентгенограммами голеностопных суставов оперированной и контралатеральной конечностей в прямой и боковой проекциях. Общий срок лечения в аппарате составляет 8 недель. При этом, с учетом достигнутой репозиции и стабильной фиксации области повреждения, через 2 – 3 недели после операции возможно удаление винта-стержня Шанца, введенного в пяточную кость с частичным демонтажем аппарата с целью начала ранних активных движений в голеностопном суставе, что является профилактикой развития тугоподвижности и возможного деформирующего артроза сустава.

На рис. 2 (а,б,в,г) приведены рентгенограммы в динамике пациента В., 1964 г.р., с диагнозом: Сросшиеся переломы обеих лодыжек, заднего края правой большеберцовой кости, неустранимое повреждение дистального межберцового синдесмоза, подвывих стопы кнаружи.

Рис. 2. Рентгенограммы пациентки В., 1964 г.р., и/б № 3050 с неустранимым застарелым повреждением правого дистального межберцового синдесмоза (а – до операции, б – в процессе лечения в аппарате, в и г – исход лечения – восстановление анатомии голеностопного сустава).

Результаты лечения и их обсуждение. Изучены результаты лечения 86 пациентов с застарелыми повреждениями дистального межберцового синдесмоза, находившихся на лечении в клинике Центра травматологии в 2012 – 2022 гг.; сроки наблюдений составили от 1 года до 10 лет. Результаты оценивались на основании данных клинорентгенологического обследования пациентов, балльно-оценочной шкалы AOFAS, а также оценки восстановления качества жизни.

Применяемая нами комплексная система оценки исходов лечения включала следующие параметры: боль (отсутствие, наличие, степень интенсивности), возможность ходьбы, нагрузки конечности, активность пациента с восстановлением привычного ритма жизни, восстановление трудоспособности, отношение к спорту (что выяв-

лялось на основании данных анамнеза); болезненность при пальпации и выполнении активных и пассивных движений в голеностопном суставе, деформацию, состояние мышц бедра и голени (наличие или отсутствие атрофии), восстановление оси конечности, местные сосудистые расстройства (отсутствие или наличие отеков), результаты измерения движения в голеностопном суставе в градусах, восстановление сводов стопы. При рентгенологическом исследовании поврежденного голеностопного сустава в сравнении с неповрежденным суставом оценивались качество репозиции с восстановлением анатомии дистального межберцового сочленения, состояние рентгеновской суставной щели голеностопного сустава, отсутствие или наличие остеопороза. Результаты лечения приведены в таблице.

Таблица 1.

Результаты оперативного лечения застарелых повреждений дистального межберцового синдесмоза.

№	Вид повреждения	Оценка исходов лечения				Всего
		отл.	хор.	удовл.	неудов.	
1	Повреждения дистального межберцового синдесмоза	24	48	14	-	86

Как следует из данных таблицы 1, при застарелых повреждениях дистального межберцового синдесмоза после оперативного лечения, из 86 случаев повреждений результаты оценены как отличные в 24 (27,9%), хорошие в 48 (55,8%), удовлетворительные также в 14 (16,3%) случаях; неудовлетворительные исходы не отмечены. Полученные в 14 случаях удовлетворительные результаты лечения были связаны с развитием ограничения движений и деформирующего артроза голеностопного сустава без

значительного снижения качества жизни пострадавших. Во всех случаях стойкая утрата трудоспособности не отмечалась.

Таким образом, анализ результатов лечения 86 пациентов с застарелыми повреждениями дистального межберцового синдесмоза показал хорошие репозиционные возможности чрескостного остеосинтеза аппаратами внешней фиксации. Отличные и хорошие исходы отмечены в 72 (83,7%) из 86 слу-

чаев повреждений. Полученные в большинстве случаев положительные результаты позволяют считать данный метод лечения методом выбора при застарелых повреждениях дистального межберцового синдесмоза.

Список литературы

1. Антониади, Ю.В. Современные технологии в переломе лодыжки / Ю.В. Антониади, К.А. Бердюгин, А.Ф. Галяутдинов // Травматология и ортопедия России. – 2006. – № 2. – С.22.

2. Гюльназарова, С.В. Восстановление функции голеностопного сустава при застарелых разрывах связок дистального межберцового синдесмоза / С.В. Гюльназарова, Г.Г. Давтян // Гений ортопедии, 2010. - № 2. – С. 81-84.

3. Гюльназарова, С.В. Новый способ лечения застарелых повреждений связок голеностопного сустава // С.В. Гюльназарова, Г.Г. Давтян // материалы III съезда травматологов-ортопедов Уральского Федерального округа. – Екатеринбург, 2012. – С. 42-43.

4. Доценко П.В. Лечение переломов лодыжек / П.В. Доценко, Р.А. Демочкидов, С.В. Бровкин // Травматология и ортопедия XXI века: Материалы VIII съезда травматологов-ортопедов России. – Самара, 2006. – С.173 – 174.

5. Лоскутов, А.Е. Хирургическое лечение застарелых повреждений голеностопного сустава: автореф. дисс....д-ра мед. наук / А.Е. Лоскутов. – Киев, 1990. – 37 с.

6. Оганесян, О.В. Применение модифицированного шарнирно-дистракционного аппарата при застарелых повреждениях голеностопного сустава / О.В. Оганесян, А.В. Коршунов // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. – 2002. - № 3. – С.83 – 87.

7. Панков, И.О. Чрескостный остеосинтез при лечении пронационно-эверсионных переломов дистального суставного отдела костей голени / И.О.

Панков // Материалы Пироговского форума травматологов-ортопедов. – Москва, 2019. – С. 225-227.

8. Панков, И.О. Профилактика развития и лечение тяжелых посттравматических нарушений при повреждениях области голеностопного сустава / И.О. Панков, А.А. Марочкина, В.Л. Огаркова, А.А. Валеева. – Казань, 2021. – 40с.

9. Сластин, В.В. Внутрисуставные переломы дистального отдела большеберцовой кости: эволюция взглядов на хирургическое лечение (обзор литературы) / В.В. Сластин, И.Ю. Клюквин, О.П. Филиппов, Ю.А. Боголюбский // Журнал им. Н.В. Склифосовского. Неотложная медицинская помощь. – 2015. – № 3. – С. 23-29.

10. Хорошков, С.Н. Лечение переломов лодыжек с повреждением дистального межберцового синдесмоза / С.Н. Хорошков, В.Г. Босых, Г.И. Чемянов, Н.И. Нелин // Материалы I научно-практической конференции «Актуальные вопросы травматологии. Достижения. Перспективы». – Москва, 2013. – С. 184-185.

11. Хорошков, С.Н. Обходной остеосинтез переломов лодыжек с повреждениями межберцового синдесмоза / С.Н. Хорошков // Материалы Пироговского форума травматологов-ортопедов. – Москва, 2019. – С. 291-293.

12. Crist, B.D. Pilon fractures: Advances in surgical management / B.D. Crist, M. Khazzam, Y.M. Murtha, G.J. Della Rocca // J. Amer. Acad. Orthop. Surg. – 2011. – Vol. 19, № 10. – P. 612-622.

13. Kirstina, M.O. Salvage of chronic instability of the syndesmosis with distal Tibio-Fibular arthrodesis / M.O. Kirstina, H.D. Gregory, C.T. Brian // J. Bone Jt. Surg. – 2011. – V. 93 (A). - № 1. – P. 66-72.

14. Horn, P.L. Orthopaedic Trauma: Pilon fractures / P.L. Horn, M.C. Price, S.E. van Aman // Orthopaedic Nursing. – 2011. – Vol. 30, № 5. – P. 293-298.